

HOZIRDA O'ZBEK ADABIYOTIDA INSON TASVIRI

Parda Alimov

TerDPI O'zbek tili va adabiyoti kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405502>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada go'zallik singari, poeziya (adabiyot) ham go'zallikning ifoda etuvchisi – qohinidir; o'zidan tashqarida hech bir maqsadni ko'zda tutmaydigan, o'z-o'ziga maqsaddir. Agar u inson ruhini ko'kka ko'tarsa, uni olijanob ishlarga, ezgu niyatlarga chorlasa, bu uning ko'zda tutgan maqsadi emas, haqiqiy faoliyati, mohiyatining xossasidir. Bu o'z-o'zidan shoirning bir oz bo'lsa-da, oldindan belgilab qo'ygan rejasini amalga oshiradi.

Kalit so'zlar: ritorika, serjilo, san'at, adabiyot, insoniyat tafakkuri, badiiy didi

Abstract: In this article, poetry (literature) is the expression of beauty, like beauty; it is an end in itself, not aiming at any goal outside itself. If it elevates the human spirit to the sky, calls it to noble deeds, to good intentions, this is not its intended goal, but its real activity, a feature of its essence. This in itself, although to some extent, fulfills the poet's predetermined plan.

Keywords: rhetoric, prose, art, literature, human thought, artistic taste

Аннотация: В данной статье поэзия (литература) – это выражение красоты, как таковой; она – самоцель, не направленная ни на какую цель вне себя. Если она возносит человеческий дух к небесам, призывает его к благородным поступкам, к благим намерениям, то это не её предполагаемая цель, а её реальная деятельность, свойство её сущности. Это само по себе, хотя и в какой-то мере, реализует predetermined план.

Ключевые слова: риторика, проза, искусство, литература, человеческая мысль, художественный вкус

Shoir faylasuf emas, musavviridir. Uning manzara va tasvirlaridagi hamisha mavzu, shuhratga to'la ijod – behudud va rang-barang hodisalarga boy olamidir. Poeziya ko'ngilga obrazlar bilan so'zlaydi va undagi obrazlar ibtidosi tabiatning barcha mo'jizaviy hodisalari va shakllari qurilishida toblanib turgan go'zallik ifodasining mohiyatidir. Lekin eng mavhum tushunchalarini ham fikr billur qirrasidan o'tgan nurdek ko'rinib turgan jonli va go'zal obrazlarga jo qila oladi. Shoir hamma narsada shakl va rang ko'radi va barcha narsaga shakl, rang beradi. Shoir uchun dunyodagi barcha hodisalar o'z-o'zicha mavjuddir. Shoir ularning bag'riga kiradi, ular bilan nafas oladi, muhabbati bilan yashaydi, ularni asrab-avaylaydi, o'zboshimchalik bilan ularning mohiyatini buzmaydi. Shuning uchun shoir o'zi kashf etgan dunyoni mushohada etishdan, o'z g'oyalarini sindirishdan to'xtamaydi. (V.G.Bellinskiy. "Adabiy orzular". Toshkent – 1977. 111-bet)

V.G.Bellinskiy M.Yu.Lermontov haqidagi maqolasida ilhom huzuri degan iborani qo'llaydi. Lekin bu telbalik aqlona bo'lib, insonni barcha hikmat egalaridan ustun qo'yib, insoniy burchlardan yuqori tutib, qaynash, yonish, ijodkorning faqat ijodiy jarayonlar ichida yurishi, qaynoq tuyg'ular shavqi bilan nafas olishi, ya'ni jo'shqinlik namunasidir. Lekin barcha shoirlarda ham ana shunaqa qalbning izg'irinlari bo'lavermaydi. Ilhom bilan yondoshlik, uyg'unlik ijod mohiyatini belgilab beradi. Ilhom bilan yozilgan asarlargina kitobxonning ichki

dunyosini, qalbini titroqqa soladi. Besh barmoq barobar bo'lmaganidek, bir tekis sara asarlar yaratilavermaydi.

She'riyat – ruhiyat hosilasi, uning ilohiy ne'mat ekanligini unutmash kerak. Ko'plab she'riy to'plamlar yaratgan shoir emas, buyuk ne'mat egalari shoir ekanligiga iqror bo'lish shart. Tasavvurimizda A. Oripov she'riyatida biror-bir bo'sh, ma'nosiz satrlar ko'zga tashlanmaydi. Bu esa A. Oripovni voqelikka o'ta sezgirlik bilan yondashishi, undan quruq bayon emas, hikmat izlashi hamda yaratgan bergan noyob iste'dod bilan o'lchanadi.

Hozirda yaratilayotgan she'riy asarlarda davrning qaynoq nafasi aks etmoqda, shaklda ham o'zgarishlar yuz bermoqda; haqiqiy ijod mahsuli sifatida kitobxon diliga kirmoqda yoki ijodkorlik shunchaki yozishmi, yoshlarning qalamlarida dardi, tashvishi bormi degan muammolar kitob muxlislari va adabiyot ahlini qiziqtiradi.

Adabiyotning vazifasi haqida bahs-munozaralar bo'lgan, bundan keyin ham bo'lishi tabiiy hol. Bir narsani unutmash kerak, insonning ruhiy olami doimo nimagadir muhtoj. Ana shu ruhiy bo'shliqni faqat va faqat adabiyot to'ldiradi.

Haqiqiy she'r inson qalbini qurshovga oladi, tuyg'ular oqimini muvozanatdan chiqaradi, ruhiy torlarda kutilmagan baxt(hissiyot)ni keltirib chiqaradi, kishi she'riyat quliga aylanib qoladi.

Shuni alohida uqtirish kerakki, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, adabiyotimizda voqelikni badiiy idrok etish, inson ruhiy olami tasviri jiddiy o'zgarishga yuz tutdi. Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Shukur Xolmirzaev, Shavkat Rahmon, Halima Xudoyberdieva, Rauf Parfi, Uchqun Nazarov, Erkin A'zam, Usmon Azim, keyinchalik Isajon Sulton va Zulfiya Qurolboy qizi ijodida tasvirlashda inqilob yuz berdi, adabiyotda libosni yangilash san'ati kuzatildi, urf bo'lib qolgan, ancha zerikarli, ma'lum bir qolipdagi tasvirlardan voz kechildi, chinakamiga inson ruhiyati, uning tabiiy holatini yoritish asosiy omilga aylandi. Adabiyot insonshunoslik, ruhiy talab va ehtiyojga aylandi. Adabiyotimizda xalqning dardini badiiy haqiqat darajasiga ko'tarish kuchaymoqda.

R. Parfining shunday fikri bor: "Mozor sukunat, jimlik bilan ruhni tarbiyalaydi, san'at esa mung yordamida ko'ngildagi xasta tuyg'ularni davolaydi. Asar yurakning mahsuli, uning hosilasidir, u dilning qat-qatidan hech kim sezmaydigan, o'ta sirli nozik pardalarida tug'iladi. Odam odamdan muruvvat, shafqat, olijanoblik kutadi. Agar tuyg'ular yo'qolsa, dunyo huvillab qoladi. Yurakning parvarishiga muhtoj tuyg'ulardir.

Agar ana shu tuyg'ularga tilla sayqal tus berilmasa, o'lik tuyg'ularga aylanadi".

Nazar Eshonqulov: "Adabiyot tizimga emas, iymon va vijdonning azal va abad mohiyatidan kelib chiqib, inson ko'ngil zaminida tahlil qiladi. Tuzumlar o'tkinchi, chinakam asarlar esa inson ko'ngli o'lmagan ekan, yashaydi... Men hali ham Kafka, Joys, Kamyu, Prust, Folkner, Borxes, Onetti, Kortasar, Marks darajasidagi oqin ham, yozuvchi ham paydo bo'lgani yo'q deb hisoblayman".

To'g'ri, N. Eshonqul asarlari modernizm natijasidir. U "Tobut" va "Maymun yetaklagan odam" kabi asarlarida adabiyotda kutilmagan ifoda olami, obrazlar tizimini yaratdi. Biz modern yozuvchilar asarlari va uni o'qimagan uchun butun bir **hatto** namunalarini yo'qotish, tushunmaslikni o'zga hol deb hisoblaymiz. Axir jahonning nodir adabiyot namunalari (modern) bilan tenglashadigan adabiy asarlar borligini hech kim inkor etmaydi. "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon", "Kecha va kunduz", "Qutlug' qon", "Navoiy", "Ulug'bek xazinasi", "Sarob", "Chinor", "Davr mening taqdirimda", "Muqaddas", "Erk", "Bo'ronlarda bordek halovat",

“Otamdan qolgan dalalar”, “Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi”, “Ikki eshik orasi”, “Odam bo‘lish qiyin”, “Yulduzli tunlar”, “Genetika” kabi asarlar bilan bir qator adiblarimiz – Cho‘lpon, H.Olimjon, G‘.G‘ulom, Zulfiya, Usmon Nosir, Iqbol Mirzo, Rauf Parfi, Shavkat Rahmon, Eshqobil Shukurov va boshqalarning asarlarini hamma o‘qiydi va o‘qishga arziydi.

Hozirda o‘zbek adabiyotida inson tasviri borasida jiddiy izlanishlar ko‘zga tashlanmoqda. Isajon Sulton ana shu tasvirlar va ifoda qobig‘ini yangilaydi. Uning asarlarida mifologik unsurlar, simbolizm va ma‘joz yaqqol bo‘rtib turibdi. An‘anaviy tasvir, bir xillikdan voz kechiladi. O‘quvchi uchun kutilmagan voqelik, jiddiy mulohazali fikrlar manzur bo‘lmoqda.

So‘z buyuk mo‘jizakor kuchga ega, ulkan tilsimot va sira tugamaydigan buyuk xazinadir. So‘z makon va zamon ustidan yagona hukmdor, so‘z ilohiy qudratga ega. Insoniyatning erishgan tafakkur ravnaqi, uning aql-idrok va zakovatining erishgan yutuqlari oppoq qog‘oz bag‘ridagi harflarda mujassam.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шодмонқул Салом. *Юрак иқлими*. — Тошкент: “Шарқ”, 2014.
2. Аслонов, Ш. “Шеърятда фалсафа ва Шодмонқул Саломнинг ижодий ўзига хослиги” // *Ўзбекистон адабиёти ва санъати*, №12, 2020.
3. Назаров, Б. *Ўзбек адабиётида фалсафий тенденциялар*. — Тошкент: Фан, 2019.
4. Mardonova Lobar Umaraliyevna. (2024). TARIXIY MANBALARDA AMIR TEMUR OBRAZINING BADIY TALQINLARI. *IMRAS*, 7(6), 56–60.
5. Mukhtarova, M. S., Namozova, S. B., & Mardonova, L. U. (2023). A Lyrical View of History. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2676.